

O plano de conservação e acondicionamento da coleção de aquarelas de paleoarte do Museu da Geodiversidade (IGEO/UFRJ)

DOI: 10.5281/zenodo.13743563

Gabriele Batista Melo Pierini Macena¹

¹Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, batistagabriele1@gmail.com

Palavras-chave: Conservação e restauração, salvaguarda, paleoarte, aquarela.

As paleoartes são representações científicas e impactantes que nos remontam períodos de milhares de anos atrás, e que por si só, são práticas de preservar o conhecimento, de forma visual, da evolução do nosso planeta. Deste modo, é importantíssimo que possamos realizar a salvaguarda deste tipo de acervo, e neste caso, o objetivo é aplicar os métodos da conservação na coleção de aquarelas de paleoarte pertencentes ao Museu da Geodiversidade (MGeo), um museu universitário vinculado ao Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IGEO/UFRJ). Todo o processo de intervenção e conservação preventiva compõe o tema do trabalho de conclusão de curso de uma aluna concluinte da graduação de Conservação e Restauração e bolsista de extensão do museu, e são divididos em três etapas: a primeira de reconhecimento e organização das pinturas. A segunda de higienização, catalogação e criação de inventário. A terceira de acondicionamento com materiais acid-free, adequados para armazenamento da reserva técnica. A partir deste trabalho foi possível realizar entrevista com o professor doador da coleção, afim de recolher informações sobre o histórico das pinturas, além de extensas pesquisas sobre o assunto. Foram contabilizadas até o momento 50 pranchas de aquarelas retratando animais pré-históricos e suas ambiências. A intenção deste trabalho, é efetuar o plano de tratamento e criar propostas de salvaguarda facilitadas e corretas.

Referências Bibliográficas:

MUÑOZ VIÑAS, Salvador. Teoria Contemporânea da Restauração. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2021.